

REPOSITORIOS DEL PROYECTO

Durante el proyecto se desarrollaron diferentes herramientas tecnológicas basadas en el lenguaje de programación Python y su entorno científico, el cual consiste de bibliotecas como [Numpy](#), [Pandas](#), [Matplotlib](#) y [SymPy](#). Debido a que estas herramientas fueron desarrolladas en colaboración con todos los participantes del proyecto, la mejor manera de compartir y revisar nuestros avances fue a través del uso de un gestor de versiones de software. Utilizamos [Git](#) en conjunto con [GitHub](#). Git permite controlar las versiones de documentos de una manera eficiente, confiable y distribuida, de tal manera que todos los participantes tienen acceso a la última versión. Por otro lado, GitHub es un servicio en la nube que permite acceder a los repositorios en cualquier momento y desde cualquier lugar. Con esta combinación, fue posible realizar un desarrollo constante, eficaz y a distancia, sin perder ningún detalle de lo que cada colaborador realizaba. Lo que es muy importante, es que estos repositorios serán actualizados constantemente, con las contribuciones de otros colegas que se interesen en el proyecto, de tal manera que los estudiantes puedan obtener, en un futuro, versiones actualizadas de las herramientas desde las mismas direcciones URL de los repositorios. Nuestros repositorios son:

- PAPIME_PE101019_Cursos: https://github.com/luiggix/PAPIME_PE101019_Cursos
- Prometeo: <https://github.com/jugernaut/Prometeo>
- Mixbaal: <https://github.com/luiggix/Mixbaal>
- PyNoxtli: <https://github.com/luiggix/pynoxtli>

Es importante mencionar que todas las bibliotecas que hemos usado en nuestros desarrollos son de libre acceso, por lo que no se requiere de ningún tipo de licencia. A continuación se muestran algunas capturas de pantalla de cada uno de los repositorios.

PAPIME PE101019: Modelación computacional en las ciencias y las ingenierías como apoyo en el proceso enseñanza-aprendizaje.

PAPIME_PE101019_Cursos

The screenshot shows a GitHub repository page for 'PAPIME_PE101019_Cursos' by user 'luiggix'. The repository has 1 branch and 0 tags. The main content is a file list for the 'master' branch, showing various files and folders with their commit history. The right sidebar contains metadata about the repository, including its description, license, and release information.

Search or jump to... Pull requests Issues Marketplace Explore

luiggix / PAPIME_PE101019_Cursos Unwatch 1 Star 2 Fork 0

<> Code Issues Pull requests Actions Projects Wiki Security Insights Settings

master 1 branch 0 tags Go to file Add file Code

File/Folder	Commit Message	Time Ago
Figuras	Revision 1.2 POO	2 years ago
.DS_Store	Revision 1.2 POO	2 years ago
.gitignore	Initial commit	2 years ago
00Git.pdf	Actualización 1.3	6 months ago
00Instalacion.pdf	Actualización 1.3	6 months ago
01PythonBasico.pdf	Actualización 1.3	6 months ago
01_Basico.html	Actualización 1.3	6 months ago
01_Basico.ipynb	Actualización 1.3	6 months ago
02POO.pdf	Actualización 1.3	6 months ago
BONUS_IPYWidgets.ipynb	Actualización 1.3	6 months ago
BONUS_Una_Probadita_Numpy_Ma...	Revision 1.2 POO	2 years ago
LICENSE	Initial commit	2 years ago
Mi Primer Notebook.ipynb	Revision 1.1	2 years ago

About

Curso Básico de Python 3. Proyecto PAPIME PE 101019

gmc.geofisica.unam.mx/tecgeo/curs...

python tutorial poo curso

Readme

LGPL-3.0 License

Releases

No releases published
[Create a new release](#)

Packages

No packages published
[Publish your first package](#)

Languages

PAPIME PE101019: Modelación computacional en las ciencias y las ingenierías como apoyo en el proceso enseñanza-aprendizaje.

The screenshot shows a web browser displaying a GitHub repository page. The address bar shows the URL: https://github.com/luiggix/PAPIME_PE101019_Cursos. The page displays a list of files and folders in the repository, along with a 'Languages' section on the right.

File Name	Revision / Update	Time Ago
Mi_Primer_Notebook.ipynb	Revision 1.1	2 years ago
Proyecto_POO.ipynb	Revision 1.2 POO	2 years ago
QueLesQuedaALosJovenes.txt	Revision 1.1	2 years ago
README.md	Update README.md	6 months ago
T01_Etiquetas_y_Palabras_Reserva...	Actualización 1.3	6 months ago
T02_Expr_Decla_Tipos_Oper.ipynb	Actualización 1.3	6 months ago
T03_Estructura_de_Datos.ipynb	Actualización 1.3	6 months ago
T04_Control_de_flujo.ipynb	Actualización 1.3	6 months ago
T05_Entrada_Salida_Archivos.ipynb	Actualización 1.3	6 months ago
T06_Funciones_y_Documentacion.ip...	Actualización 1.3	6 months ago
T07_Excepciones.ipynb	Actualización 1.3	6 months ago
T08_IterablesMapFilter.ipynb	Actualización 1.3	6 months ago
T09_LambdaExpressions_Reduce.ip...	Actualización 1.3	6 months ago
T10_Comprehensions.ipynb	Revision 1.1	2 years ago
T11_IteradoresGeneradores.ipynb	Actualización 1.3	6 months ago
T12_Decoradores.ipynb	Revision 1.2 POO	2 years ago
T13_BibliotecaEstandar.ipynb	Revision 1.1	2 years ago
T14_ClasasYObjetos.ipynb	Revision 1.2 POO	2 years ago
T15_HerenciaPolimorfismo.ipynb	Revision 1.2 POO	2 years ago
contextoTest.txt	Revision 1.2 POO	2 years ago
huevo_m_10	Actualización 1.3	6 months ago

Languages

- Jupyter Notebook 76.9%
- HTML 23.1%

PAPIME PE101019: Modelación computacional en las ciencias y las ingenierías como apoyo en el proceso enseñanza-aprendizaje.

The screenshot shows a web browser displaying a GitHub repository page. The address bar shows the URL: https://github.com/luiggix/PAPIME_PE101019_Cursos. The page content includes a list of files and a README.md file.

File Name	Revision	Time
T13_BibliotecaEstandar.ipynb	Revision 1.1	2 years ago
T14_ClasesYObjetos.ipynb	Revision 1.2 POO	2 years ago
T15_HerenciaPolimorfismo.ipynb	Revision 1.2 POO	2 years ago
contextoTest.txt	Revision 1.2 POO	2 years ago
huevo_m_10	Actualización 1.3	6 months ago
mi_archivo.txt	Revision 1.1	2 years ago

README.md

PAPIME_PE101019_Cursos

Este proyecto contiene material para los cursos: Python 3: Básico y Python 3: Programación Orientada a Objetos, que son ofrecidos por el Instituto de Geofísica de la UNAM. Trabajo realizado con el apoyo del Programa UNAM-DGAPA-PAPIME PE101019"

Autor: Dr. Luis Miguel de la Cruz Salas.

This work is licensed under a [Creative Commons Attribution-NonCommercial-ShareAlike 4.0 International License](https://creativecommons.org/licenses/by-nc-sa/4.0/).

© 2021 GitHub, Inc. [Terms](#) [Privacy](#) [Security](#) [Status](#) [Docs](#) [Contact GitHub](#) [Pricing](#) [API](#) [Training](#) [Blog](#) [About](#)

PAPIME PE101019: Modelación computacional en las ciencias y las ingenierías como apoyo en el proceso enseñanza-aprendizaje.

PROMETEO

The screenshot shows the GitHub repository page for 'jugernaut/Prometeo'. The browser address bar shows 'https://github.com/jugernaut/Prometeo'. The repository name 'jugernaut / Prometeo' is displayed at the top, along with 'Unwatch 2', 'Star 0', and 'Fork 2' buttons. Below the repository name, there are navigation tabs for 'Code', 'Issues', 'Pull requests', 'Actions', 'Projects', 'Wiki', 'Security', and 'Insights'. The 'Code' tab is selected, showing a file tree with folders like '01_Calculo', '02_AlgebraLineal', 'Figuras', 'Utils', and 'Videos', and files like '.gitignore' and 'README.md'. A 'Merge pull request #38' notification is visible at the top of the file list. The 'README.md' file is expanded, showing the title 'Prometeo', a Creative Commons license logo (CC BY-NC-SA), and the text: 'Esta obra está bajo una Licencia Creative Commons Atribución-NoComercial-CompartirIgual 4.0 Internacional.' and 'Trabajo realizado con el apoyo del Programa UNAM-DGAPA-PAPIME PE101019'. On the right side, there are sections for 'About' (Repository for the PAPIME project), 'Releases' (No releases published), 'Packages' (No packages published), 'Contributors' (7 contributors), and 'Languages' (Jupyter Notebook 99.9%, Python 0.1%).

jugernaut / Prometeo

Unwatch 2 Star 0 Fork 2

<> Code Issues Pull requests Actions Projects Wiki Security Insights

master 3 branches 0 tags

Go to file Add file Code

jugernaut Merge pull request #38 from jugernaut/desarrollo d8bf289 6 days ago 445 commits

01_Calculo	Merge pull request #38 from jugernaut/desarrollo	6 days ago
02_AlgebraLineal	Merge pull request #37 from jugernaut/desarrollo	6 days ago
Figuras	Imagenes de normas	6 months ago
Utils	derivadas código comentado	4 months ago
Videos	Series de Taylor	7 months ago
.gitignore	derivadas version 2	4 months ago
README.md	Cambio readme	6 months ago

README.md

Prometeo

Esta obra está bajo una [Licencia Creative Commons Atribución-NoComercial-CompartirIgual 4.0 Internacional](#).

Trabajo realizado con el apoyo del Programa UNAM-DGAPA-PAPIME PE101019

About

Repositorio para el proyecto PAPIME 2019-12/12-1820

Readme

Releases

No releases published
[Create a new release](#)

Packages

No packages published
[Publish your first package](#)

Contributors 7

Languages

- Jupyter Notebook 99.9%
- Python 0.1%

PAPIME PE101019: Modelación computacional en las ciencias y las ingenierías como apoyo en el proceso enseñanza-aprendizaje.

The screenshot shows a GitHub repository page for 'jugernaut/Prometeo'. The browser address bar shows the URL 'https://github.com/jugernaut/Prometeo/tree/master/01_Calculo'. The repository name 'jugernaut / Prometeo' is displayed at the top, along with 'Unwatch 2', 'Star 0', and 'Fork 2'. Below the repository name, there are navigation tabs: 'Code', 'Issues', 'Pull requests', 'Actions', 'Projects', 'Wiki', 'Security', and 'Insights'. The main content area shows the file tree for the '01_Calculo' directory. A merge pull request #38 is highlighted at the top of the file tree. The file tree lists the following files and folders:

File/Folder	Description	Time
..		
.ipynb_checkpoints	reorganizacion	6 months ago
01_Funciones	Merge pull request #37 from jugernaut/desarrollo	6 days ago
02_Continuidad	Creado con Colaboratory	15 days ago
03_Limites	Merge pull request #37 from jugernaut/desarrollo	6 days ago
04_Derivadas	Merge pull request #38 from jugernaut/desarrollo	6 days ago
05_Sucesiones	Creado con Colaboratory	15 days ago
06_Series	Creado con Colaboratory	15 days ago
07_Series_de_Taylor	Merge pull request #37 from jugernaut/desarrollo	6 days ago
README.md	CarpetaCalculo	7 months ago

Below the file tree, there is a section for 'README.md' with an edit icon.

PAPIME PE101019: Modelación computacional en las ciencias y las ingenierías como apoyo en el proceso enseñanza-aprendizaje.

The screenshot shows a web browser displaying the GitHub repository page for 'jugernaut/Prometeo'. The browser's address bar shows the URL 'https://github.com/jugernaut/Prometeo/tree/master/02_AlgebraLineal'. The repository page includes navigation links for 'Code', 'Issues', 'Pull requests', 'Actions', 'Projects', 'Wiki', 'Security', and 'Insights'. The repository name 'jugernaut / Prometeo' is displayed at the top, along with 'Unwatch' (2), 'Star' (0), and 'Fork' (2) buttons. The current branch is 'master', and the path is 'Prometeo / 02_AlgebraLineal /'. A 'Merge pull request #37 from jugernaut/desarrollo' notification is visible, dated '6 days ago'. Below this, a file tree lists the following files and folders:

File/Folder	Description	Created/Updated
..		
.ipynb_checkpoints	addendum continuidad	6 months ago
01_Vectores	Creado con Colaboratory	28 days ago
02_Matrices	Creado con Colaboratory	28 days ago
03_Determinantes	Merge pull request #37 from jugernaut/desarrollo	6 days ago
04_EigenvaloresyEigenvectores	Creado con Colaboratory	24 days ago
05_Espacios_Vectoriales	Creado con Colaboratory	28 days ago
06_Normas	Creado con Colaboratory	23 days ago
07_SistemasLineales	Merge pull request #37 from jugernaut/desarrollo	6 days ago
08_SistemasNoLineales	Creado mediante Colaboratory	4 months ago
README.md	Carpeta Algebra	7 months ago

Below the file tree, the 'README.md' file is shown with its content area and an edit icon.

MIXBAAL

The screenshot shows a GitHub repository page for 'luiggix/Mixbaal'. The browser address bar shows 'https://github.com/luiggix/Mixbaal'. The repository name is 'luiggix / Mixbaal'. The page includes navigation links for 'Code', 'Issues', 'Pull requests', 'Actions', 'Projects', 'Wiki', 'Security', 'Insights', and 'Settings'. The repository is on the 'master' branch with 1 branch and 0 tags. It has 49 commits and was last updated 7 days ago. The file list includes 'DiferenciasFinitas', '.gitignore', and 'README.md'. The 'README.md' content is displayed, featuring the title 'Mixbaal', a description 'Material para cursos de métodos numéricos Autor: Luis M. de la Cruz', a Creative Commons license (CC BY-NC-SA), and the text 'Esta obra está bajo una Licencia Creative Commons Atribución-NoComercial-CompartirIgual 4.0 Internacional.' and 'Trabajo realizado con el apoyo del Programa UNAM-DGAPA-PAPIME PE101019'. The right sidebar shows 'About' (Material para el curso MMCII, Luis M. de la Cruz), 'Releases' (No releases published), 'Packages' (No packages published), and 'Languages' (Jupyter Notebook 100.0%). The footer contains copyright information and various links.

© 2021 GitHub, Inc. [Terms](#) [Privacy](#) [Security](#) [Status](#) [Docs](#) [Contact GitHub](#) [Pricing](#) [API](#) [Training](#) [Blog](#) [About](#)

PAPIME PE101019: Modelación computacional en las ciencias y las ingenierías como apoyo en el proceso enseñanza-aprendizaje.

The screenshot shows a GitHub repository page for 'luiggix/Mixbaal'. The browser address bar shows the URL 'https://github.com/luiggix/Mixbaal/tree/master/DiferenciasFinitas'. The repository name 'luiggix / Mixbaal' is displayed at the top, along with statistics: 1 Unwatch, 0 Stars, and 1 Fork. The navigation bar includes links for Code, Issues, Pull requests, Actions, Projects, Wiki, Security, Insights, and Settings. The main content area shows a commit history for the 'DiferenciasFinitas' directory. The commit is by 'luiggix' with the message 'correccion' and commit hash 'cc8813f', made 7 days ago. The file list includes a 'Presentaciones' folder and several Jupyter Notebook files (.ipynb) with their respective commit hashes and dates.

File Name	Commit Hash	Date
..		
Presentaciones	correccion	7 days ago
E01_DerivadasNum.ipynb	DF	10 days ago
E02_ConduccionEst.ipynb	DF	10 days ago
E03_Calibracion1.ipynb	DF	10 days ago
E04_Calibracion2.ipynb	DF	10 days ago
E05_Calibracion3.ipynb	DF	10 days ago
E10_ForwardEuler.ipynb	DF	9 days ago
E11_BackwardEuler.ipynb	DF	9 days ago

© 2021 GitHub, Inc. [Terms](#) [Privacy](#) [Security](#) [Status](#) [Docs](#) [Contact GitHub](#) [Pricing](#) [API](#) [Training](#) [Blog](#) [About](#)

PAPIME PE101019: Modelación computacional en las ciencias y las ingenierías como apoyo en el proceso enseñanza-aprendizaje.

The screenshot shows a GitHub repository page for 'luiggix/Mixbaal'. The browser address bar shows the URL 'https://github.com/luiggix/Mixbaal/tree/master/DiferenciasFinitas/Presentaciones'. The repository name 'luiggix / Mixbaal' is displayed at the top, along with 'Unwatch 1', 'Star 0', and 'Fork 1' buttons. Below the repository name, there are navigation links: Code, Issues, Pull requests, Actions, Projects, Wiki, Security, Insights, and Settings. The main content area shows the commit history for the 'master' branch, specifically for the path 'Mixbaal / DiferenciasFinitas / Presentaciones /'. The commit is by 'luiggix' with the message 'correccion' and commit hash 'cc8813f', made 7 days ago. Below the commit message is a table listing files in the commit.

File Name	File Type	Time Ago
..		
01_DF_Introduccion.pdf	DF	9 days ago
02_DF_Estacionarios.pdf	DF	10 days ago
03_DF_Calibracion_BC.pdf	DF	9 days ago
04_ProbValorInicial.pdf	correccion	7 days ago
05_DF_NoEstacionarios.pdf	DF	9 days ago
06_EcuacionDeOnda.pdf	DF	9 days ago
07_AdveccionDifusion.pdf	Convección	8 days ago

© 2021 GitHub, Inc. [Terms](#) [Privacy](#) [Security](#) [Status](#) [Docs](#) [Contact GitHub](#) [Pricing](#) [API](#) [Training](#) [Blog](#) [About](#)

PAPIME PE101019: Modelación computacional en las ciencias y las ingenierías como apoyo en el proceso enseñanza-aprendizaje.

PYNOXTLI

The screenshot displays the GitHub repository page for `luiggix/pynoxtli`. The repository is currently on the `main` branch, which has 1 branch and 0 tags. The repository was last updated on Feb 16 with 4 commits.

The file list includes:

File Name	Description	Last Commit
<code>base</code>	base y ejemplos	last month
<code>examples</code>	base y ejemplos	last month
<code>.gitignore</code>	Initial commit	last month
<code>README.md</code>	Update README.md	last month

The `README.md` content is as follows:

pynoxtli

Solución de ecuaciones diferenciales parciales en dominios Cartesianos mediante el método de volumen finito.

Esta obra está bajo una [Licencia Creative Commons Atribución-NoComercial-CompartirIgual 4.0 Internacional](#).

Trabajo realizado con el apoyo del Programa UNAM-DGAPA-PAPIME PE101019

The right sidebar contains the following sections:

- About:** Solución de ecuaciones diferenciales parciales en dominios Cartesianos mediante el método de volumen finito. Includes a link to the `Readme`.
- Releases:** No releases published. [Create a new release](#)
- Packages:** No packages published. [Publish your first package](#)
- Languages:** A bar chart showing the language distribution: Jupyter Notebook (66.8%), HTML (31.8%), and Python (1.4%).

PAPIME PE101019: Modelación computacional en las ciencias y las ingenierías como apoyo en el proceso enseñanza-aprendizaje.

The screenshot shows a web browser displaying the GitHub repository page for 'luiggix/pynoxtli'. The browser's address bar shows the URL 'https://github.com/luiggix/pynoxtli/tree/main/base'. The repository page includes a search bar, navigation links for 'Pull requests', 'Issues', 'Marketplace', and 'Explore', and a header with the repository name 'luiggix / pynoxtli'. Below the header, there are buttons for 'Unwatch', 'Star', and 'Fork'. The main content area shows the file structure of the 'base' directory, with a table listing files and folders. The table has columns for file names, descriptions, and last update times. The files listed are 'fvm', 'geo', 'inout', 'la', 'utils', and 'vis', all with descriptions of 'base y examples' and last update times of 'last month'. A footer at the bottom of the page contains copyright information and various links.

File Name	Description	Last Update
..		
fvm	base y examples	last month
geo	base y examples	last month
inout	base y examples	last month
la	base y examples	last month
utils	base y examples	last month
vis	base y examples	last month

PAPIME PE101019: Modelación computacional en las ciencias y las ingenierías como apoyo en el proceso enseñanza-aprendizaje.

The screenshot shows a web browser displaying the GitHub repository page for `luiggix/pynoxtli`. The address bar shows the URL `https://github.com/luiggix/pynoxtli/tree/main/examples`. The repository name `luiggix / pynoxtli` is visible at the top, along with statistics: 1 Unwatch, 0 Stars, and 0 Forks. The navigation menu includes `Code`, `Issues`, `Pull requests`, `Actions`, `Projects`, `Wiki`, `Security`, `Insights`, and `Settings`. The current view is the file tree for the `examples` directory, showing a commit by `luiggix` with the message `base y examples` on Feb 16. The file tree lists three folders: `1D`, `2D`, and `notebooks`, all with the description `base y examples` and a last update of `last month`. The footer contains copyright information for GitHub, Inc. and various links such as `Terms`, `Privacy`, `Security`, `Status`, `Docs`, `Contact GitHub`, `Pricing`, `API`, `Training`, `Blog`, and `About`.

© 2021 GitHub, Inc. [Terms](#) [Privacy](#) [Security](#) [Status](#) [Docs](#) [Contact GitHub](#) [Pricing](#) [API](#) [Training](#) [Blog](#) [About](#)

PAPIME PE101019: Modelación computacional en las ciencias y las ingenierías como apoyo en el proceso enseñanza-aprendizaje.

The screenshot shows a web browser displaying the GitHub repository page for 'luiggix/pynoxtli'. The browser's address bar shows the URL 'https://github.com/luiggix/pynoxtli/tree/main/examples/1D'. The repository page includes a navigation bar with 'Pull requests', 'Issues', 'Marketplace', and 'Explore'. Below the repository name, there are buttons for 'Unwatch', 'Star', and 'Fork'. A secondary navigation bar contains 'Code', 'Issues', 'Pull requests', 'Actions', 'Projects', 'Wiki', 'Security', 'Insights', and 'Settings'. The main content area shows the file tree for the 'main' branch, specifically the 'examples/1D' directory. The tree is titled 'luiggix base y examples' and shows a list of files and folders. The files are organized into folders and include various Python scripts related to computational modeling.

File/Folder	Description	Last Modified
..		
no_ready	base y examples	last month
01_1_cond_sta.py	base y examples	last month
01_2_cond_non_sta.py	base y examples	last month
01_3_cond_non_sta_anim.py	base y examples	last month
02_1_cond_sta_source.py	base y examples	last month
02_2_cond_non_sta_source.py	base y examples	last month
02_3_cond_non_sta_source_anim.py	base y examples	last month
03_1_cond_sta_neu.py	base y examples	last month
03_2_cond_non_sta_neu.py	base y examples	last month
03_3_cond_non_sta_neu_anim.py	base y examples	last month
04_1_adv_diff_sta.py	base y examples	last month
05_1_adv_diff_non_sta.py	base y examples	last month
05_2_adv_diff_non_sta_anim.py	base y examples	last month

PAPIME PE101019: Modelación computacional en las ciencias y las ingenierías como apoyo en el proceso enseñanza-aprendizaje.

The screenshot shows a web browser displaying the GitHub repository page for 'luiggix/pynoxtli'. The browser's address bar shows the URL 'https://github.com/luiggix/pynoxtli/tree/main/examples/2D'. The repository page includes navigation links for 'Code', 'Issues', 'Pull requests', 'Actions', 'Projects', 'Wiki', 'Security', 'Insights', and 'Settings'. The repository statistics show 1 pull request, 0 stars, and 0 forks. The current view is the 'main' branch, specifically the 'examples/2D' directory. A commit by 'luiggix' is shown with the message 'base y ejemplos' and a timestamp of 'Feb 16'. Below the commit information is a table listing the files in the directory.

File Name	Relative Path	Last Modified
..		
01_1_cond_sta.py	base y ejemplos	last month
01_2_cond_non_sta.py	base y ejemplos	last month
01_2_cond_non_sta_anim.py	base y ejemplos	last month
02_1_cond_sta_neu.py	base y ejemplos	last month
02_2_cond_non_sta_neu.py	base y ejemplos	last month
02_3_cond_non_sta_neu_anim.py	base y ejemplos	last month
03_1_forced_conv_non_sta.py	base y ejemplos	last month
03_2_forced_conv_non_sta_anim.py	base y ejemplos	last month
04_1_forced_conv_non_sta.py	base y ejemplos	last month
04_2_forced_conv_non_sta_anim.py	base y ejemplos	last month
input_example10.h5	base y ejemplos	last month
test_write_file.h5	base y ejemplos	last month
vis_results_example10.py	base y ejemplos	last month

PAPIME PE101019: Modelación computacional en las ciencias y las ingenierías como apoyo en el proceso enseñanza-aprendizaje.

The screenshot shows a web browser displaying the GitHub repository page for `luiggix/pynoxtli`. The browser's address bar shows the URL `https://github.com/luiggix/pynoxtli/tree/main/examples/notebooks`. The repository page includes a search bar, navigation links for Pull requests, Issues, Marketplace, and Explore, and repository statistics (Unwatch, 1, Star, 0, Fork, 0). The main content area shows the file structure for the `main` branch, specifically the `examples/notebooks` directory. A commit by `luiggix` is shown with the message `base y ejemplos` and a timestamp of `d023ede on Feb 16`. Below the commit, a table lists the files and folders in the directory.

File/Folder	Path	Last Modified
..		
Figuras	base y ejemplos	last month
Videos	base y ejemplos	last month
01_Cond_de_calor_1D_Sta.ipynb	base y ejemplos	last month
02_Cond_de_calor_1D_NonSta.ipynb	base y ejemplos	last month
03_Cond_de_calor_1D_NonSta_anim.ipynb	base y ejemplos	last month
04_Cond_de_calor_2D_Sta.ipynb	base y ejemplos	last month
05_Cond_de_calor_2D_NonSta_anim.ipynb	base y ejemplos	last month

© 2021 GitHub, Inc. [Terms](#) [Privacy](#) [Security](#) [Status](#) [Docs](#) [Contact GitHub](#) [Pricing](#) [API](#) [Training](#) [Blog](#) [About](#)